

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING RIVOJLANISHIDAGI IJTIMOY VAZIYATLARDA PSIXOLOGIK SALOMATLIGINING ASOSIY KO'RSATKICHLARI

Z.U.Musratova

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11350866>

Annotatsiya. Maktabgacha yoshdagi bolalarning psixologik xususiyatlari har tomonlama o'rganilib, turli tomonlardan ko'rib chiqildi. Avvalo, maktabgacha yoshdagi bolaning psixologik salomatligining asosiy mezonlari ko'rib chiqiladi. Ta'lim va tarbiya tizimida o'zlashtirilgan bilimlar hajmi asosiy bo'lib, shaxsning psixologik salomatligi ikkinchi o'rinda turadi. Shuning uchun hayotdan qoniqish yo'qligi, har xil qo'rquv va fobiyalar. Oiladagi munosabatlar bolaning shaxsini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi, o'qituvchi va ota-ona munosabatlari juda muhimdir. Uyda va umumiy ta'lim muassasasida rollarni to'g'ri tartibga solish bilan bolaning rivojlanishi to'g'ri bo'ladi. Tashqi ta'sir etuvchi omillar, ya'ni ijtimoiy vaziyat, o'yin orqali kattalar hayotiga kirish va maktabgacha yoshdagi bolaning ichki xususiyatlari berilgan. Maktabgacha yoshdagi bolaning e'tiborining xususiyatlari hayotning har yilida sezilarli o'zgarishlarga duch keladi, ular dinamikada va barcha ko'rinishlarda (sezgi, intellektual, motorli) hisobga olinishi kerak; Ushbu yosh toifasi har birining psixologik xususiyatlarini batafsilroq ko'rib chiqish uchun shaxsiyat rivojlanishining uch bosqichiga bo'lingan.

Аннотация. Психологические особенности детей дошкольного возраста всесторонне изучены, благодаря рассмотрению с разных ракурсов. В первую очередь рассмотрены основные критерии психологического здоровья дошкольника. В системе образования и воспитания основополагающим является объём усвоенных знаний, тогда как психологическое здоровье личности отходит на второй план. Отсюда отсутствие удовлетворённости жизнью, всевозможные страхи и фобии. Взаимоотношения в семье играют важную роль в становлении личности ребёнка, крайне важна взаимосвязь педагог-родители. При верной расстановке ролей дома и в общеобразовательном учреждении развитие ребёнка будет правильным. Приведены внешние факторы воздействия, а именно социальная ситуация, приобщение ко взрослой жизни посредством игры, и внутренние особенности дошкольника. Особенности внимания дошкольника на каждом году жизни претерпевают значительные изменения, их следует рассматривать в динамике и во всех проявлениях (сенсорное, интеллектуальное, моторное). Данная возрастная категория разделена на три этапа становления личности, для более детального рассмотрения психологических особенностей на каждом из них.

Abstract. Psychological characteristics of children of preschool age has been comprehensively studied due consideration from different angles. First are considered the main criteria of psychological health of the preschooler. In the system of education and training is a fundamental volume of knowledge, whereas the psychological health of a person fades into the background. Hence the lack of satisfaction with life, all sorts of fears and phobias. Family relationships play an important role in the development of child's personality, critical linkages teacher-parents. When correct alignment of roles at home and in educational institution development of the child is correct. Given the external factors of influence, namely social situation,

initiation to adulthood through play, and the internal features of a preschooler. Particular to the attention of a preschooler for every year of life is undergoing significant change, they should be considered in the dynamics and in all manifestations.

Kalit so'zlar: *shaxsning psixologik salomatligi, oila, ijtimoiy vaziyat, o'yin, o'yin faoliyati, o'yinning rivojlanish darajalari, aqliy shakllanishning taxminiy va ijro etuvchi darajasi, e'tiborning hissiy, intellektual, motorli turlari, idrokning moddiy, sezgi, aqliy darajalari. , xotira, konsentratsiya.*

Maktabgacha yoshdagi bolalarning psixologik xususiyatlari turli tomonlardan hisobga olingan holda har tomonlama o'rganilgan. Birinchidan, maktabgacha yoshdagi bolaning psixologik salomatligining asosiy mezonlari hisoblanadi. Ta'lim va ta'lim tizimida asosiy bilimlar hajmi mavjud bo'lsa, insonning psixologik salomatligi ikkinchi o'rinda turadi. Shuning uchun hayotdan qoniqish yo'qligi, har xil qo'rquv va fobiyalar. Oilaviy munosabatlar bolaning shaxsiyatini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi, o'qituvchi-ota-onalarning muhim aloqalari. Uyda va ta'lim muassasasida rollarni to'g'ri taqsimlashda bolaning rivojlanishi to'g'ri bo'ladi. Ta'sirning tashqi omillarini, ya'ni ijtimoiy vaziyatni, o'yin orqali balog'atga etishishni va maktabgacha yoshdagi bolaning ichki xususiyatlarini hisobga olgan holda. Ayniqsa, maktabgacha tarbiyachining e'tiboriga hayotning har bir yili uchun sezilarli o'zgarishlar yuz beradi, ular dinamikada va barcha ko'rinishlarda hisobga olinishi kerak.

Ta'lim va tarbiya jarayonlari ota-onalar va tarbiyachilarning tabiiy va asosiy istagidir. Kattalar o'z farzandlariga eng yaxshisini berishga harakat qilishadi, lekin mezon bolaning shaxsiyatining ichki uyg'unligi va yaxlitligi emas, balki olingan bilimlar miqdoridir. Zamonaviy tibbiyot surunkali kasalliklarning 30-40 foizi psixogen asosga ega ekanligini ta'kidlaydi. Muammoning ildizini topish uchun siz o'rtacha zamonaviy bolaning normadan qanchalik uzoqda ekanligini tahlil qilishingiz kerak.

Bolalarning psixologik salomatligining o'ta muhimligini inobatga olgan holda, ta'lim jarayonini va ushbu yosh guruhi bilan muloqot qilish jarayonini malakali tashkil etish muhimdir. Shunday qilib, maktabgacha yoshdagi bolalarning psixologik salomatligi bilan bog'liq muammolar: tashvish, qo'rquvning kuchayishi, kuchlanishning kuchayishi, tajovuzkorlik, noaniqlik, vosita buzilishi, izolyatsiya, aloqa buzilishi va boshqalar.

Bolaning psixologik salomatligining asoslari, albatta, oilada qo'yiladi. boshlang'ich jamiyat bolalarga xavfsizlik hissi, "hissiy qo'llab-quvvatlash", qo'llab-quvvatlash va hukm qilmasdan idrok etishni beradi. Oila instituti yoki hissiy munosabatlar institutini o'rganish faol ravishda amalga oshirildi: T.A. Markova, O.L. Zvereva, E.P. Arnautova, V.P. Dubrova, I.V. Lapitskaya va boshqalar maktabgacha yoshdagi bolaning oila bilan bog'liq bo'lgan umidlari, birinchi navbatda, ona, ota, buvi, bobo, opa-singillar va aka-ukalarning so'zsiz, shartsiz sevgisi. Biz bolani yaxshi xulq-atvori yoki baholari uchun emas, balki tashqi ko'rinishi yoki fe'l-atvori uchun emas, balki uning shaxsiyatining barcha ijobiy va salbiy ko'rinishlari bilan kim ekanligi uchun sevamiz.

Oila, ta'rifi ko'ra, ijtimoiy tajriba manbai bo'lib, bu erda namunalar mavjud va bolaning o'z shakllanishi va ijtimoiy tug'ilishi ham bu erda sodir bo'ladi. Bundan kelib chiqadiki, maktabgacha tarbiyachilarning asosiy maqsadi oilaga ta'lim masalalarida professional yordam ko'rsatish bolaning qiziqishlari va ehtiyojlarini rivojlantirish;

bolalarni tarbiyalashning doimiy o'zgaruvchan vaziyatlarida ota-onalar o'rtasida majburiyat va majburiyatlarni taqsimlash;

oiladagi turli avlodlar o'rtasidagi munosabatlarda ochiqlikni qo'llab-quvvatlash;

oilaviy turmush tarzini rivojlantirish, oilaviy an'analarni shakllantirish;
bolaning individualligini tushunish va qabul qilish, unga yagona shaxs sifatida ishonish va hurmat qilish.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishidagi ijtimoiy vaziyat ota-onalardan asta-sekin ajralish va ularning ijtimoiy doirasini kengaytirish bilan bog'liq. Bola unga noma'lum bo'lgan "kattalar" dunyosining me'yorlari va qoidalari bilan tanishadi, do'konlarga, turli rivojlanish markazlariga, shu jumladan raqs studiyalariga tashrif buyuradi. Kattalar dunyosi intilish va rivojlanishni belgilaydigan ideal shaklga aylanadi.

Bu masalani faol o'rganayotgan D.B. Elkonin, uning so'zlariga ko'ra, maktabgacha yoshdagi bola uchun kattalar, birinchi navbatda, ijtimoiy funksiyalarning tashuvchisi, munosabatlar tizimida o'ziga xos yo'l-yo'riqdir. Bu davrning asosiy qarama-qarshiligi D.B. Elkonin bolaning dunyo bilan bilvosita aloqasini ta'kidlaydi, ya'ni jamiyatning bir qismi bo'lish zarurati mavjud bo'lsa, kattalar orqali.

Yuqoridagi fikrlarni birlashtirib, xulosa qilishimiz mumkin: bola jamiyat hayotida to'liq ishtirok eta olmaydi. Biroq, o'yin tufayli bolalar kattalar dunyosini taqlid qilish, unga kirish va qiziqarli rollarni sinab ko'rish imkoniyatiga ega, shuning uchun ushbu bosqichdagi o'quv jarayoni o'yin faoliyati bilan chambarchas bog'liq. O'yin - bu operatsion va texnik tomoni minimal bo'lgan, operatsiyalar qisqartirilgan, ob'ektlar shartli (D.B.Elkonin bo'yicha) faoliyatning ramziy-modellashtiruvchi turi. Maktabgacha tarbiyachining faoliyat turi tabiatda modellashtirishdir, ob'ekt (kattalar) munosabatlarga urg'u berilgan holda qayta yaratiladi. Ushbu operatsiyani ichki rejasiz amalga oshirish mumkin emas, bunda uning harakatlarining tizimi oqibatlarini hisobga olgan holda ko'rib chiqiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. R.Ishmuxamedov va b. "Tarbiyada innovatsion texnologiyalar", Toshkent, 2010.
2. Ishmuxamedov R. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari (2 kitob).—T.: TDPU, 2010
3. Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. «Как развивать взаимоотношения и сотрудничество дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды: учебн-методическое пособие - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
4. Obuxova L.F. Vozrastnaya psixologiya. – M.: Rossiya, 2011, 414 s.
5. Vojovich L.I. Lichnost i yeye razvitiye v detskom vozraste. - M., 1968.
6. Obuxova L.F. Detskaya vozrastnaya psixologiya: Uchebnoye posobiye dlya vuzov. - M.: Pedagogicheskoye obshchestvo Rossii, 2000.-443
7. В. Избранные психологические труды. - М., 1989.
8. Psixologiya vospitaniya / Pod red. V.A. Petrovskogo. - M., 1995.
9. Praktikum po vozrastnoy psixologii.- SPb.: Rech, 2011.-682 s.
10. Psixologiya detstva: Uchebnik/ Pod red. A.A.Reana.-SPb.:Praym - Yevroznak, 2003.- 350 s.
11. Xrestomatiya po detskoj psixologii / Pod red. G.V. Burmenskoy. - M., 2003.